

УДК 30

DOI 10.5281/zenodo.18861167

Научная статья

ГЕОБРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ Г. БАЛАБАНОВО

GEOBRANDING AS A TOOL FOR DEVELOPING DOMESTIC TOURISM USING THE EXAMPLE OF BALABANOVO

СУДАКОВА ВЛАДА ВЛАДИМИРОВНА,
Государственный университет управления.

SUDAKOVA VLADA VLADIMIROVNA,
The State University of Management.

В статье рассматриваются основные принципы и особенности геобрендинга в контексте популяризации малых городов Российской Федерации. Автор обосновывает взаимосвязь развития территориального бренда и увеличения туристического потока применительно к малым городам РФ на примере гипотетической креативной концепции города Балабаново. Методами вторичного анализа российских и зарубежных источников, моделирования и прогнозирования был осуществлен процесс разработки проекта в области геобрендинга, а также подбор рекламных инструментов для его продвижения. Результатами исследования стала потенциальная креативная концепция малого города Балабаново.

This article examines the key principles and characteristics of geobranding in the context of promoting small towns in the Russian Federation. The author substantiates the relationship between territorial brand development and increased tourist flow in small Russian towns using the example of a hypothetical creative concept for the town of Balabanovo. Using secondary analysis of Russian and international sources, modeling, and forecasting, the geobranding project was developed and advertising tools for its promotion were selected. The study resulted in a potential creative concept for the small town of Balabanovo.

Ключевые слова: *бренд территории, геобрендинг, малые города, внутренний туризм, реклама, маркетинг.*

Key words: *territorial brand, geobranding, small towns, domestic tourism, advertising, marketing.*

В последние годы роль внутреннего туризма в экономике Российской Федерации значительно возросла, и на это повлияли события, связанные с ситуацией на геополитической арене, а именно введение санкций стран ЕС и необходимость России отстаивать суверенные ценности путем введения ответных ограничений [14, с. 648–649]. В результате перечень стран для беспрепятственного отдыха граждан РФ заметно сократился, а внутренний туризм столкнулся с многократным повышением трафика, что выявило неподготовленность инфраструктуры к приему больших туристических потоков и критическое несоответствие цены, запрашиваемой за билет, качеству предоставляемых условий [20, с. 144].

Для того чтобы решить проблему оттока финансовых ресурсов из страны в другие государства, необходимо привести качество туристических мест в соответствие с ценой, запрашиваемой за их посещение, а также расширить зону внутреннего туризма, создав новые архитектурные объекты, туристические места и деловые программы в малых городах, которые

превосходят по количеству города-миллионники, но остаются в их тени из-за отсутствия привлекательного образа. Из-за этого малые города редко рассматриваются гражданами РФ в качестве мест для отдыха, даже если на их территории или в их окрестностях присутствуют туристические объекты или архитектурные достопримечательности [4, с. 14–15].

В период с 2022 по 2026 годы наблюдается усиление влияния внутреннего туризма на экономику Российской Федерации. По данным газеты «Коммерсантъ», в 2024 году было совершено 92 млн поездок по стране, а оборот внутреннего туризма в летний период составил 917 млрд руб. [17], в 2023 — 78 млн [17] и 280 млрд руб. [19] соответственно. Согласно национальному проекту РФ «Туризм и гостеприимство», к 2030 году планируется повысить долю туризма в ВВП России с 2,9 % до 5 %, а также нарастить число внутренних турпоездов до 140 млн в год [11]. В 2025 году количество внутренних поездок по России выросло на 5 % по сравнению с предыдущим годом, и причиной этому послужило повышенное внимание к малым городам [1, с. 85]. Тем не менее въездной поток сильно зависит от сезонности: по данным Центра исследований малых городов и «Яндекс Путешествий», спрос увеличился именно на праздничные поездки и составил 70 %. Таким образом, в периоды, свободные от крупных национальных праздников, малые города теряют свою привлекательность для туристов, что сказывается на их экономическом потенциале.

На развитие туризма в малых городах выделяются государственные субсидии; так, в 2026 году планируется вложить в создание новой инфраструктуры 61,4 млрд руб. [11]. Тем не менее высокий уровень сезонности не позволяет малым городам поддерживать стабильный уровень доходов, что в долгосрочной перспективе приводит к оттоку населения [1, с. 85]. Следовательно, отсутствие стимулов для постоянных туристических поездок в малые города препятствует достижению цели национального проекта. Исходя из этого, становится очевидной необходимость разработки и продвижения креативных концепций малых городов в рамках территориального брендинга [2, с. 370]. Процесс выявления предпосылок для создания уникального образа города и дальнейшее его продвижение предлагаем рассмотреть на примере малого города Балабаново.

Балабаново признан одним из самых молодых городов Калужской области. Статус города он получил в 1972 году, до этого считался поселком городского типа [8]. Первые упоминания датируются 1613 годом — на землях, относящихся к Пафнутьев-Боровскому монастырю (рис. 1), появилась деревня Болобоново (Балабаново) [10]. Город Балабаново расположен на севере Калужской области и входит в состав Боровского района (райцентр — Боровск, расположен в 15 км к западу от Балабанова). В 11 км к югу от Балабанова находится крупный научный центр, первый наукоград России — Обнинск [14].

Рис. 1. Хронология развития г. Балабаново (источник: личный архив автора)

По данным Росстата на 2023 год, численность населения г. Балабаново составила 29 029 человек [12]. Половое соотношение находится в равновесии, количественная разница между женщинами и мужчинами незначительная: 14 461 и 14 568 соответственно [3]. Все жители проживают в городской среде, сельский сегмент официально не представлен.

В городе сосредоточено множество путей транспортного сообщения. Несмотря на свой небольшой размер, Балабаново является стратегически важным транспортным узлом, поскольку через него проходят федеральная автомобильная дорога Москва–Брянск–Киев М3, Московское Большое Кольцо (вторая бетонка) А108, железная дорога Москва–Киев [5].

Рассматривая текущий этап развития Балабаново, можно сделать вывод о его удобном географическом положении: близость к историческому центру Боровску и наукограду Обнинску (первая АЭС) делает Балабаново благоприятным местом для размещения туристов. Рядом с Балабаново также находится закрытый военный городок Балабаново-1, где в СССР были расквартированы ракетостроители.

На момент текущего 2025 года в Балабанове проживают 30 тысяч человек, но из-за малого размера города половозрастная статистика давно не актуализировалась, что обязывает обращаться к аналитическим данным прошедших лет [21]. Это обстоятельство иллюстрирует статистическую запущенность малых городов: многая информация не отражает действительность в полной мере. Тем не менее это даёт основания полагать, что население г. Балабаново стабильно растёт, что является благоприятным обстоятельством для реализации проектов в сфере геобрендинга [9].

Идентичность Балабаново на протяжении десятилетий была связана с производством спичек: основным предприятием в его черте был завод «Плитспичпром», производящий спичечную продукцию. После распада СССР предприятие «Плитспичпром» было реформировано, а производство спичек окончательно остановилось в 2013 г. Как следствие, балабановские спички практически не встречаются на магазинных полках, хотя раньше «Плитспичпром» заявлял права на монополию в этой отрасли. На основании истории города Балабаново и ее ключевых элементов для креативной концепции был разработан дескриптор: *«Балабаново — искра, зажигающая Россию»*.

После выбора основной тональности креативной концепции и разработки дескриптора [20, с. 385] нужно рассмотреть целевые сегменты, заинтересованные в развитии города Балабаново как составного компонента туристических маршрутов Калужской области. Так, по экономическим и социодемографическим показателям целевая аудитория подразделяется на жителей города, туристов, молодых специалистов, а также иногородних инвесторов [16, с. 144]. Каждая категория обладает своими особенностями.

Среднестатистическими жителями города Балабаново являются женщины и мужчины в возрасте от 40 до 55 лет с доходом от 30 до 50 тысяч рублей, занятостью в промышленной, образовательной и культурной сферах, высоким уровнем эмоциональной вовлеченности в городскую жизнь.

В контексте туризма Балабаново является перевалочным пунктом на пути к популярным туристическим объектам в ближайших городах (например, культурно-этнографический комплекс «Этномир» и арт-комплекс «Никола-Ленивец»). Тем не менее на основании небольшого количества сведений можно составить портрет туриста, посещающего Балабаново: человек в возрасте от 20 до 25 лет, который устал от насыщенного образа жизни и теперь ищет уединенное место; также может быть студентом, приехавшим из ближних областей для поиска дополнительного заработка или более выгодных условий проживания.

Что касается бизнеса и инвестиций, в бизнес-страту Балабаново входят промышленники и индивидуальные предприниматели в областях флористики, ресторанного и гостиничного дела, услуг красоты и пр. Примечательно, что в большинстве своем ими являются представители восточных народностей из Армении и Таджикистана.

Благодаря анализу целевых сегментов было выделено три основных направления, на которые нужно сделать упор при разработке новой креативной концепции города Балабаново: туризм (для туристов), семейный досуг (для жителей и туристов), деловая среда (для молодых специалистов, инвесторов и предпринимателей) [18].

Приступая к моделированию креативной концепции города Балабаново, необходимо обратиться к символизму его исторического наследия [3, с. 385]. Так, можно сформировать парковую зону (рис. 2) и обустроить ее в тематике спичек на отчисления вновь запущенного завода «Плитспичпром». В качестве самостоятельных объектов малых архитектурных форм предлагается разместить бронзовые статуи спичечных человечков рядом со знаковыми местами г. Балабаново, в том числе в новом «Спичечном парке». Небольшие бронзовые скульптуры, а также квесты по их поиску набирают популярность в последние несколько лет. Так, Йошкиных котят предлагается искать в Йошкар-Оле [7], Колобков — в Ульяновске [6], сусликов — в Красноярске [18].

Рис. 2. Модель парковой зоны г. Балабаново (источник: личный архив автора)

Семейный Балабаново ассоциативно связан с фестивалями и городскими праздниками, т. е. мероприятиями, на которые можно прийти, чтобы провести время со своей семьей. Все

ключевые события в Балабанове проводятся рядом с Домом культуры, поэтому пространство рядом с ним можно облагородить информационными стендами и декоративными светильниками в форме свечных огней, которые будут зажигаться с наступлением сумерек. Также следует заострить внимание на детских площадках, которые являются знаковыми местами для родителей и детей. Новые детские площадки предлагается выполнить в современном эко-стиле: карусели и тренажеры из дерева, покрытого лаком; территория вокруг площадок облагорожена зелеными насаждениями. В соответствии с установленной концепцией можно сделать песочницы в форме спичечных коробков.

Деловая городская среда (рис. 3) ассоциируется с такими пространствами, как коворкинг, кафетерий, парковка и офисное здание. Главным предприятием Балабаново является завод «Плитспичпром», который предположительно возобновит производство спичек. Под концепцию городского бренда можно стилизовать внешний облик здания, выкрасив его фасад в цвета герба и добавив новый логотип креативной концепции Балабаново. Также можно дополнить территорию оборудованной парковкой и фонарями в форме спичек.

Рис. 3. Балабаново как деловой центр (источник: личный архив автора)

Тем не менее для формирования нового образа малого города недостаточно только разработать креативную концепцию. Ключевую роль в создании территориального бренда играют рекламные инструменты, благодаря которым информация о туристических местах

масштабируется и доносится до представителей целевых сегментов. В этой статье, помимо примера креативной концепции малого города, представлены инструменты рекламы, с помощью которых будет осуществляться ее продвижение.

Офлайн-коммуникация необходима для эмпирического воздействия на восприятие представителей целевых аудиторий. Через Балабаново проходит федеральная трасса Киевское шоссе, являющаяся одним из ключевых транспортных узлов России; следовательно, по этому маршруту проезжает множество людей из других регионов, которые могли бы узнать о Балабанове благодаря баннерам и ростовым стендам.

Опираясь на опыт развития и продвижения креативных концепций других городов, обладающих видимыми историческими особенностями, как Балабаново (например, Тула — пряники, Обнинск — АЭС и т. д.), можно увидеть эффективность event-маркетинга в рекламе территориального бренда. Инструменты офлайн-коммуникации работают с трансляцией нужного образа, но наиболее полно обеспечивают хорошее запоминание именно мероприятия, так как они дарят эмоции и впечатления, непосредственно связанные с городской средой.

Главным пилотным ивентом, ориентированным на самый широкий круг гостей, может стать «Фестиваль Спички», который будет проводиться на площади Балабаново рядом с городским Домом культуры. Смысловым ядром его концепции станет погружение в историю города через развлечения и гастрономию: будет проводиться «Спичечный базар» с ярмарочными стендами, оформленными в соответствующей стилистике; на стендах будут представлены сувениры ручной работы и продукция местного производства.

Для удержания молодежи, создания кадрового фундамента и развития территориального бренда г. Балабаново будет осуществлен деловой проект «Зажги идею!». В его программу войдут двухдневный профессиональный интенсив и планерные обсуждения, итогом которых в перспективе станет подписание деловых контрактов [13].

Таким образом, на примере малого города Балабаново была разработана креативная концепция территориального бренда, подобраны инструменты для ее продвижения и доказана взаимосвязь геобрендинга и устойчивого расширения туристического покрытия Российской Федерации. Все это позволит укрепить позиции внутреннего туризма, а также грамотно распределить финансовые и человеческие ресурсы по всей стране, тем самым развеив стереотип о том, что вся основная активность сосредоточена в городах-миллионниках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова М. А., Хусяинова Д. Р. Малые города России: проблемы и пути решения // Вестник Академии знаний. 2025. №2(67). С. 84–88.
2. Бондаренко В. Е. Современные тенденции территориального брендинга // Вестник науки. 2025. № 3(84). С. 369–371.
3. Бошель Д. Чемоданная экономика: как туризм становится экономическим драйвером // Коммерсантъ. 2025. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7852345?ysclid=mlt66lhnprz252477646> (дата обращения: 17.02.2026).
4. Буторов С. А., Каныгина О. М. Внутренний туризм в России: современное состояние и перспективы // Сервис plus. 2021. № 15(4). С. 12–19.
5. Город-побратим Муниципальное образование городское поселение «Город Балабаново» // Официальный портал администрации Боровского района. URL: https://borovsk-r40.gosweb.gosuslugi.ru/o-munitsipalnom-obrazovanii/naselennye-punkty/goroda_4.html (дата обращения: 18.09.2025).
6. Карта колобков // Ульяновск-путешествия. URL: <https://ulyanovsk.travel/map-kolobok.php?ysclid=mg9rm5zxxu0335280696> (дата обращения: 17.02.2026).

7. Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят» // Tripster. URL: <https://experience.tripster.ru/experience/69277/> (дата обращения: 17.02.2026).
8. Кравцов В. А., Жукова А. Д. СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 июля 1967 года. М.: Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», 1967. 655 с.
9. Малые города становятся более популярными у туристов // РИА Новости. 2024. URL: <https://ria.ru/20241219/goroda-1989997522.html> (дата обращения: 19.02.2026).
10. Населенные пункты Боровского района // Старый Боровск. URL: https://www.borovskold.ru/content.php?page=lkyudjsg_rus&id=14 (дата обращения: 17.02.2026).
11. Нацпроект «Туризм и гостеприимство»: результаты работы и планы развития // Barnes International Moscow. 2026. URL: <https://barnes-moscow.com/media/novosti/natsproekt-turizm-i-gostepriimstvo-rezultaty-raboty-i-plany-razvitiya-/?ysclid=mlt46i7oif46400857> (дата обращения: 17.02.2026).
12. Основные показатели // Росстат: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской области. URL: <https://40.rosstat.gov.ru/folder/29705> (дата обращения: 18.02.2026).
13. Потапов А.В. Брендинг территорий как способ привлечения инвестиций в регион // Вестник науки. 2024. Т. 5, № 6(75). С. 191–197.
14. Пьянкова С. Г., Митрофанова И. В., Ергунова О. Т. Геобрендинг как драйвер развития региона в условиях нестабильности // Экономика. Информатика. 2022. № 4. С. 648–650.
15. Романишина Т.С. Маркетинг территории: сущностные характеристики и основные подходы // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2020. № 4 (72). С. 155–164
16. Смирнов С. Н. Туризм в малых городах России // Экономические и социальные проблемы России. 2023. № 3. С. 140–156. DOI 10.31249/espr/2023.03.08.
17. Стрельникова М. Стало известно, сколько Россия заработала на туризме в 2023 году // Газета.ru. 2024. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2024/03/29/22661437.shtml?ysclid=mlt6ffitc357-133037&utm_auth=false (дата обращения: 19.02.2026).
18. Суслика видишь // Коммерсант. 2025. URL: <https://www.kommersant.ru/gallery/8059508?ysclid=mg9rtebs9h699973524> (дата обращения: 17.02.2026).
19. Хлобыстова В. Внутренний туризм в России в 2023 году побил исторический рекорд // Ведомости. 2024. URL: <https://www.vedomosti.ru/tourism/industry/articles/2024/05/15/1037177-vnutrennii-turizm-pobil-rekord> (дата обращения: 19.02.2026).
20. Черкасова М.А., Васильева О.А., Береговская Т.А., Кулакова С.В. Креативные технологии в продвижении бренда города Салаира Кемеровской области // Муниципальная академия. 2024. № 1. С. 382–390.
21. Щегольков Ю. Ю., Метелкина П. В. Развитие туризма в малых городах России // Мир новой экономики. 2017. № 1. С. 86–91.

Поступила в редакцию: 02.03.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Судакова В. В., 2026.